

PAXTANI IFLOSLIKLARDAN TOZALASH USKUNALARINING TA'MINLONCHI VALIKLARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA QILINGAN ILMIY ISHLAR TAHLILI

¹Yegenbayeva Marjon Seitmurot qizi, ²Xolmurotov Oybek Yarkinovich, ³Egamberdiyev
Fazliddin Otaqulovich

¹magistr JizPI., ²t.f.f.d., (PhD), JizPI., ³t.f.d., (DSc), JizPI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161705>

Annotatsiya. Maqolada paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalash uskunalarining taminlovchi valiklarini takomillashtirish bo'yicha bir qancha ilmiy asoslangan ishlar keltirilgan. Shuningdek, paxtadagi mayda va yirik iflosliklardan tozalash uskunalari, ta'minlovchi valiklari, shakli va tuzilishi tozalash jarayonida katta ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, bu bo'yicha tadqiqotlar ko'proq amalga oshirish kerakligi aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: paxta, mayda iflosliklar, taminlovchi valik, qoziqchali baraban, to'rli yuza.

Аннотация. В статье представлены несколько научно обоснованных работ по совершенствованию закрепляющих роликов оборудования для очистки хлопка от мелких примесей. Также было упомянуто, что оборудование для очистки мелких примесей в хлопке, закрепляющие валики, форма и структура имеют большое значение в процессе очистки, и было отмечено, что в этом отношении необходимо провести дополнительные исследования.

Ключевые слова: хлопок, мелкие примеси, закрепляющий валик, ворсовый барабан, сетчатая поверхность.

Abstract. In the article, several scientifically based works on improving the securing rollers of equipment for cleaning cotton from small impurities are presented. Also, general information is given comparing these works on the separation of small impurities in cotton.

Keywords: cotton, small impurities, securing roller, pile drum, mesh surface.

Respublikamizda paxtachilik tarmog'ini rivojlantirish, paxta tozalash korxonalarini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarish va paxta xomashyosi qayta ishlash rentabelligini, shu bilan birga, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60-sonli farmonga ko'ra "To'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport hajmlarini 2022-2026-yillarda ko'paytirish" bo'yicha dastur ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda.

Bunda: ip-kalavani chuqur qayta ishlash (2026-yilga qadar ip kalavani to'liq qayta ishlashni yo'lga qo'yish), ishlab chiqarish zanjirida mavjud bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan loyihalar ro'yxatini shakllantirish; tayyor mahsulotlar uchun milliy brendlarni rivojlantirish va ularning eksportini oshirish, jumladan: milliy va xorijiy brenddagi tayyor mahsulot eksporti hajmini 2026-yilda 5 mlrd AQSh dollariga yetkazish;

-sohada ish o'rinlarini 570 ming nafarga yetkazish, jumladan amalga oshiriladigan loyihalarning ehtiyojidan kelib chiqib Toshkent to'qimachilik texnoparki va boshqa aloqador Oliy o'quv yurtlarida soha uchun malakali kadrlarni tayyorlash;

-sun'iy tolani qayta ishlash hajmlarini 200 ming tonnaga yetkazishni ko'zda tutish paxtani iflos aralashmalardan tozalashning samarali texnologiyasini ishlab chiqish, paxtani bir me'yorda

uzluksiz ta'minlash, ta'minlagichlarning resurstejamkor samarali qurilmalarini yaratish, paxtani tozalash jarayoniga tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqish, ishlash rejimlari va ko'rsatkichlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Chigitli paxtani iflosliklardan tozalash chigitli paxtani dastlabki qayta ishlash texnologik jarayonining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu mahsulotning sifat ko'rsatkichlariga ko'p jihatdan bog'liqdir. Hozirgi kunga kelib, paxta qo'l terimining qisqarishi va mashina terimining ortib borishi qo'l mehnati kamayishi, terimning samaradorligi oshishiga olib kelmoqda, ammo terilgan paxta sifat ko'rsatkichlarining qo'l terimiga nisbatan birmuncha yomonlashishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, paxta tarkibidagi ifloslik va nuqsonlar oshishiga olib keladi. Paxta tarkibidagi ifloslik va nuqsonlar miqdorini kamaytirishning yo'llaridan biri – bu paxta tozalash jarayonining tozalash samaradorligini oshirishdir. Hozirgi vaqtda chigitli paxtani dastlabki ishlash texnologiyasida ishlab turgan chigitli paxtani tozalash mashinalarini takomillashtirish orqali yuqori sifatli paxta chiqishini ta'minlash, sifatini yaxshilash, samaradorlik va unumdorlikni oshirish dolzarb masalalardan sanaladi.

Paxta tozalash uskunalarining ta'minlagichlarini birinchilardan bo'lib, izlanuvchi G.I.Miroshnichenko [1] tadqiq etgan. U ilmiy tadqiqotlarida kurakli valiklar harakatini va valiklarni paxta xom-ashyosi bilan o'zaro ta'sirini o'rgangan. Tadqiqotlar natijasida olingan tenglamalar ta'minlovchi valiklar ko'rsatkichlarini va ular orasidan paxta xomashyosi o'tayotganda hosil bo'ladigan yonlama bosim kuchini aniqlash imkonini bergan. Tadqiqotning asosiy kamchiliklaridan biri, paxta xomashyosini qayishqoqlik deformatsiyasi va kuraklar orasiga paxta xomashyosini to'lishi e'tiborga olinmaganligidadir.

Qoziqchali baraban va ta'minlovchi valiklar orasidagi masofani tadqiq etgan tadqiqotchi Yu.S.Sosnovskiy [2] o'z tadqiqotida, oraliq masofani 10 mmdan kichiklashtirish mahsulot tarkibida iflos nuqsonlarning ko'payishi va chigitning shikastlanishiga olib kelishi aniqlangan. Qoziqchali kurakli baraban va ta'minlovchi valiklar orasidagi masofa 25 mm ga rostlab va moslamaning dinamik tavsiflarini kamaytirish orqali yumshoq ishlash tartibi taklif etilgan.

Tadqiqotchi R.Z.Burnashev [3] ta'minlovchi valiklar va paxta xomashyosi orasidagi o'zaro ta'sirni nazariy tahlil etgan. Jarayonni geometrik ko'rinishini tekshirib, kuraklar sonini aniqlagan. Ta'minlovchi valiklarning erkin holati uchun umumiy deformatsiyani aniqlagan. Lekin, hisoblarda tolali mahsulot qatlamlarining bir-biri bilan bog'lanishini e'tiborga olmagan holda, paxta xomashyosini har bir qatlamini alohida tekshirgan (qatlamlar orasidagi ishqalanish kuchi tekshirilgan).

Ta'minlovchi moslamalar tozalagichlarning asosiy ishchi qismlaridan biri hisoblanib, uning vazifasi paxta xomashyosini tozalash jarayoniga bir me'yorda uzuluksiz ta'minlab berishdan iborat. Ta'minlovchi moslamalar valiklarining shakli bo'yicha bir nechta turlarga bo'linadi: qoziqchali, kurakchali, juft kurakchali valiklar (1.a, b, d-rasm). Ta'minlovchi moslamani titkilovchi valiklari: shnekli, qoziqchali, arrachali disk turlaridan foydalanib kelingan.

Hozirda paxta tozalash korxonalarida tozalagichlarning ta'minlovchi moslamalarida kurak shaklli ta'minlovchi valiklar o'rnatilgan bo'lib, (1b-rasm) shaxta to'plagichdan paxta kuraklar orasiga kiradi, ma'lum darajada zichlanadi va valikning aylanishi hisobiga shaxta to'plagichdan ajralib qoziqchali barabanga uzatiladi. Qoziqchali barabanlar paxtani to'rtli sirt yuzasidan sudrab o'tishi natijasida iflosliklardan tozalab keyingi jarayonga uzatadi.

Bir qator tadqiqotlarda ta'minlovchi valiklar tuzilishiga qo'shimcha ravishda aylanish tezligi yuqori bo'lgan titkilovchi valiklar (2-rasm) o'rnatish orqali, paxta xom ashyosini titilish

darajasini oshirilishi ta'minlangan. Jumladan, tadqiqot ishida kurakli ta'minlovchi valiklardan so'ng qo'shimcha bir juft qoziqchali-titkilovchi valiklar o'rnatilgan.

1-rasm. Ta'minlovchi valiklar sxemasi
a) qoziqchali; b) kurakchali; d) juft kurakchali;

Bu turdagi ta'minlovchi moslamani ChX-ZM1 uskunasiga o'rnatilishi natijasida tozalash samaradorligi 8-10 % ga va uskunaning ishonchli ishlashi 18% ga oshgan. Titkilovchi valiklarning aylanish tezligi qoziqchali barabaning aylanish tezligidan 4.5 marta kichik bo'lishi, paxta xomashyosi va qoziqchali barabanlar orasidagi o'zaro ta'sirini kamaytiradi. Natijada paxtaning mexanik shikastlanishi kamaygan. Ta'minlovchi va titkilovchi tishli disklar o'rnatilgan ta'minlovchi moslama (3-rasm) paxta xomashyosining titilganlik darajasini va ta'minlashning bir me'yordaligini oshirgan. Lekin paxta xomashyosining mexanik shikastlanishiga salbiy ta'sir etgan. Ko'rib chiqilgan ta'minlagichlarning umumiy kamchiligi paxtani qo'shimcha zichlanishiga olib kelib, paxtani tozalash bo'limiga titilgan holda uzatishga salbiy ta'sir etadi [4].

2-rasm. Paxta xomashyosini
(tarkibini mayda bo'laklarga ajratuvchi)
tituvchi taminlovchi valiklar sxemasi.
1-kurakli taminlovchi valik; 2-qoziqchali
titkilovchi valik.

3-rasm. Ta'minlovchi va titkilovchi
tishli disklar o'rnatilgan ta'minlovchi
moslama
sxemasi.

Tozalash uskunalarning ta'minlagichlarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlarini tahlili asosida, quyidagi xulosalarga kelindi, paxta tozalash uskunalari paxta bilan ta'minlash texnika va texnologiyalari va ularni takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan bo'lsada ushbu yo'nalishda mavjud kamchiliklar va

yechilmagan nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalar mavjudligini ko‘rsatdi. Mavjud ta‘minlagichlarda paxtani tozalovchi qoziqchali barabanlarga berishdan oldin ta‘minlovchi valiklar orasida qisilishi natijasida zichligini oshishiga, uni titilganlik darajasini pasayishiga va tozalagichlar samaradorligiga salbiy ta‘sir etishiga olib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирошниченко Г.И., Исследование механизмов питания и регулирования хлопкоочистительных машин. ТИТЛП, 1974. –с. 117.
2. Сосновский Ю.С., Исследование и выбор оптимальных параметров очистителей тонковолокнистого хлопка-сырца машинного сбора: Дисс...к.т.н. Т., 1971. 222 с.
3. Бурнашев Р.З, и др. Деформация слоя хлопка-сырца лопастями питающих валиков хлопкоочистительных машин // Хлопковая промышленность, - 1980,№3. – С. 18-19.
4. То‘uchiyev Т.О, Paxtani tozalash texnologik jarayoniga tayyorlash va taminlagichni takomillashtirgan holda tozalash mashinasini samaradorligini oshirish.Dissertatsiya Т-2018 у.
5. Яркинович А. Х. О., Талгатовна А. М. Э. Усовершенствование конструкции колков колкового бабарабана для очистки хлопка-сырца от мелких примесей марки 1ХК //E Global Congress. – 2023. – Т. 11. – С. 15-18.
6. Egamberdiev F. et al. The interaction of the cotton piece with the piles of the scabble cotton drum //Technical science and innovation. – 2023. – Т. 2023. – №. 4. – С. 47-51.
7. Холмуратов О. Я., Уташов З. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ХЛОПКА ОТ МАЛЫХ ПРИМЕСЕЙ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 11-4 (116). – С. 16-20.
8. Ochilov M., Kholmuratov O. Experimental Determination of Cotton Raw Materials Separation in Improved Delivery Structure //International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry “Interagromash”. – Springer International Publishing, 2022. – С. 2119-2125.
9. Egamberdiev F. O., Xolmuratov O. Y., Begbutayev O. G. Paxtani mayda iflosliklardan tozalash mashinalarining tadqiqot ishlari tahlili hamda yechimlari. – 2023.
10. Jumaniyazov Q. et al. Theoretical analysis of the movement trajectory of a cotton piece thrown from the pile surface //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 434. – С. 03031.
11. Жуманиязов Қ. Ж. и др. Пахтани майда ифлосликлардан тозалашда қозикли барабанлар конструкциясини такомиллаштириш //Research and implementation. – 2023.